

Sistema anaerobio para el tratamiento de residuos de frutas y hortalizas

Hernández Carrillo Karen Joseline¹, Angélica Serrano Galindo², Sergio Esteban Viguera Carmona^{1*}, María Monserrat Montes García³, Juan Antonio Yañez Varela³

¹Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, sviguera@tese.edu.mx, ²Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, anserranogal@gmail.com, ³Universidad Mexiquense del Bicentenario UES Tultitlan, maría.montes@umb.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se evalúa un sistema de tratamiento anaerobio de residuos de frutas y hortalizas (RFH), los cuales son colocados en un tanque con agua (con una relación RFH:H₂O de 1:4, durante 2 días, posteriormente la fracción líquida de la mezcla es utilizada como alimentación a un primer reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA 1) en este se alimentan cargas orgánicas de 4, 6, y 9 g DQO·L⁻¹·d⁻¹ para la transformación de la materia disuelta en metano y bióxido de carbono. El efluente que abandona el RAFA 1 es la alimentación de un segundo reactor (RAFA 2). Ambos son operados a temperatura ambiente (18 – 22 °C) dentro de una cámara oscura. La evaluación del sistema anaerobio-anaerobio se realizó en términos de la remoción de la demanda química de oxígeno y productividad de biogás. Se logró una remoción global del 89 % y una productividad promedio de metano de 1.3 L biogás·L⁻¹·d⁻¹

Palabras clave: Digestión anaerobia, Residuos de frutas y hortalizas, Biogás

Abstract

In this work, an anaerobic treatment process for fruit and vegetable residues with low energy requirements is evaluated. First, fruit and vegetable waste are placed in a tank with water with a FVW:H₂O ratio of 1:4, for 2 days, then the liquid fraction of the sample is used as feed to a first up flow anaerobic sludge blanked (UASB 1) in this reactor, the dissolved organic matter is transformed into methane and carbon dioxide. The water leaving UASB 1 was fed to a second reactor (UASB 2). Both reactors are operated at room temperature inside a dark room. The evaluation of the anaerobic-anaerobic system was carried out in terms of the removal of chemical oxygen demand and biogas productivity. Achieving a global removal of 89% and an average methane productivity of 1.3 L biogas·L⁻¹·d⁻¹

Key words: Anaerobic digestion, Fruit and vegetable waste, Biogas

Introducción

El desarrollo tecnológico y económico sin precedentes ha dado forma a las características de producción y consumo de diversos tipos de materiales. Junto con el crecimiento de la población, el problema de la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) también ha crecido. En México se generan aproximadamente 120,128 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) diarios, según los datos recabados en el 2020 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [1]. Estos residuos son gestionados mediante la recolección, el traslado y la disposición final en rellenos sanitarios (manejo básico). En la última década la gestión de los residuos ha migrando a la económica circular, cambiado el manejo básico a un manejo integral en donde los residuos son utilizados para la manufactura de productos con valor agregado y la producción de energía, retornando los residuos a los ciclos productivos.

Los desechos biogénicos tienen un alto potencial para el suministro de energía/materiales alternativos, de ahí el surgimiento de la bioeconomía que está profundamente relacionada con los conceptos de economía circular. Las biorrefinerías de desechos son el corazón de la bioeconomía, ya que se caracterizan por generar productos de alto valor agregado y bajo volumen de producción o de bajo valor agregado y de alto volumen de producción a partir de desechos biogénicos. Una de las tecnologías más robusta en el concepto de biorrefinerías es la digestión anaerobia (DA) debido a que tiene un potencial reconocido para contribuir a la producción de altos volúmenes de biogás a bajos costos de operación [2].

Uno de los desechos biogénicos de gran abundancia en las grandes ciudades son los residuos de frutas y hortalizas (RFH), que por su alto potencial de biodegradación provocan grandes problemas de salud pública cuando estos no son gestionados de manera adecuada. La revalorización energética/materiales de estos puede darse si son tratados por digestión anaerobia ya que se genera biogás con alto contenido de metano, digestatos sólidos y líquidos con características de fertilizantes, recuperador de suelos, té agrícola. Sin embargo, uno de los problemas asociados a la DA de RFH es la alta cantidad de sólidos suspendido lo que impide el uso de reactores anaerobios de alta tasa, tipo UASB, EGSB (por sus siglas en inglés), esta implicación reduce el uso de la DA para el tratamiento de RFH a reactores anaerobios de baja tasa, limitando a su vez la energía producida [3].

Se ha desarrollado diferentes pretratamientos para los residuos sólidos orgánicos en general (RFH, rastrojos, residuos de poda y agroindustriales) con la intención de acondicionarlos para su tratamiento en reactores anaerobios de alta tasa, pero la mayoría de estos pretratamientos incrementan los costos de operación [4,5,6,7].

Un pretratamiento de bajo costo para los RFH, consiste en la extracción de los sólidos disueltos de los RFH mediante agua, el contacto agua-RFH permite incrementar la demanda química de oxígeno disuelta del agua hasta concentraciones de $60 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$, con valores bajos de sólidos suspendidos [8,9]. Dicha etapa permite generar un efluente en condiciones adecuadas para alimentarse a un reactor de alta tasa. La alta productividad de metano para la generación de energía se obtiene cuando los reactores anaerobios son operados a altas cargas orgánicas, mayores a $4 \text{ g DQO}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, provoca que la carga del efluente de salida del reactor sea todavía alta (mayor a $1 \text{ g DQO}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$) lo que exige un postratamiento del efluente.

En este trabajo se evalúa un sistema de dos reactores anaerobios de alta tasa para el tratamiento de la fracción soluble de RFH.

Metodología

Caracterización del residuo de frutas y hortalizas

Recolección y composición de la mezcla

Los residuos de frutas y hortalizas se obtuvieron de un local de preparación de jugos y cocteles en Ecatepec de Morelos; Estado de México. Estos fueron transportados al laboratorio en botes de 20 L y se acondicionaron de la siguiente manera:

Se clasificaron los RFH de acuerdo con el tipo de residuo.

Se redujo el tamaño de partícula a un 1 cm aproximadamente.

Se pesó cada residuo para calcular su fracción en la mezcla original, Ecuación 1.

Las mezclas se colocaron en un recipiente de plástico, se identificaron con nombre y fecha, posteriormente se guardaron en el refrigerador por menos de 24 horas.

$$\text{Fracción} = \frac{\text{Kg de un tipo de residuo}}{\text{Total de residuo}}$$

Ecuación 1

Caracterización fisicoquímica de las mezclas de residuos

La caracterización fisicoquímica de las mezclas de RFH se realizó determinando: pH, conductividad, sólidos, humedad, demanda química de oxígeno, proteínas, carbohidratos, nitrógeno y fósforo.

Reducción del tamaño de partícula

Una vez obtenida la mezcla se redujo el tamaño de partícula, para garantizar que cada fracción contiene solo residuos con los tamaños de partículas de 1 cm.

Caracterización del inóculo

Velocidad de sedimentación (V_{sed})

Se tomaron 50 mL de muestra de lodo anaerobio y se colocaron dentro de una probeta de 250 mL, y se aforó con agua. Se agitó la muestra tres veces cubriendo la boca de la probeta para evitar derrames, posteriormente se tomó el desplazamiento de las partículas en 3 intervalos de 5 segundos, 7 intervalos de 15 s, 3 intervalos de 1 minuto y 5 intervalos de 5 minutos completando un tiempo de 30 minutos, al final se construyó un gráfico (véase Figura 1). El IVL se calcula a partir de la Ecuación 2:

$$IVL = \frac{V_{Lodo\ Sedimentado}^{t=30\ min}}{SST * V_{Lodo\ en\ probeta}} \quad \text{Ecuación 2}$$

Para determinar la V_{sed} , se calculó la pendiente máxima de la curva generada en el gráfico volumen de lodo sedimentado contra tiempo (véase Figura 1.). Dicha pendiente ($m_{grafico}$) posee unidades de $cm^3 \cdot min^{-1}$. Para convertir las unidades de volumen a unidades de longitud, fue necesario calcular el área transversal de la probeta ($\pi r^2_{probeta}$). Con estos datos es posible obtener la velocidad de sedimentación como se muestra en la Ecuación 3.

$$V_{sed} = \frac{m_{grafico}}{\pi r^2_{probeta}} \quad \text{Ecuación 3}$$

Figura 1. Construcción del gráfico a partir del ensayo de IVL.

Activación del inóculo

Preparación del medio mineral anaerobio reducido (RAMM)

El RAMM se preparó agregando a un litro de agua destilada y hervida, NH_4Cl (170g), KH_2PO_4 (37g), $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (8 g), $\text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (9 g), $\text{FeCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (2000 mg), $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (2000 mg), $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (500 mg), $\text{CuCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (30 mg), ZnCl_2 (50 mg), H_3BO_3 (50mg), $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (90 mg), $\text{Na}_2\text{SeO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (100 mg), $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (50 mg), EDTA (1000 mg), extracto de levadura (0.2 g). Se adicionó el acetato de sodio trihidratado como fuente de carbono para tener una concentración de $3 \text{ g DQO} \cdot \text{L}^{-1}$. Finalmente se ajustó el pH a 7.00 ± 0.05 .

Actividad metanogénica específica

La actividad metanogénica específica (AME) es el parámetro más utilizado en la evaluación del estado biológico del lodo anaerobio. Este ensayo se realizó en 5 pruebas independientes. La AME se determinó según lo establecido en el protocolo de Jim Field [10].

La cuantificación de metano se realizó acoplando una columna de acrílico con una solución de hidróxido de potasio (KOH) al 3% conectada a una manguera que llevaba en su extremo una aguja con la cual se perforó el tapón de caucho de cada botella serológica (Figura 2), de esta manera se logró cuantificar el volumen de metano producido, disolviendo en el KOH el bióxido de carbono contenido en el biogás. Este procedimiento se llevó a cabo en el mismo horario diariamente durante los días de prueba.

Figura 2. Dispositivo para la medición de metano.

Se generó una curva de volumen de metano acumulado con respecto al tiempo, de la cual se obtuvo la velocidad máxima de producción de metano (R). Para calcular la actividad metanogénica específica se utiliza la Ecuación 4.

$$AME = \frac{R}{FC * V * SSV} \quad \text{Ecuación 4}$$

En donde: AME = actividad metanogénica específica en $\text{g DQO}_{\text{CH}_4} \cdot \text{g}^{-1} \text{SSV} \cdot \text{d}^{-1}$, R es la velocidad máxima de producción de metano en $\text{mL} \cdot \text{d}^{-1}$, SSV es la concentración de sólidos suspendidos volátiles del inóculo en $\text{g SSV} \cdot \text{L}^{-1}$, FC es el factor de conversión $548 \text{ mL CH}_4 \cdot \text{g}^{-1} \text{DQO}$ (biogás húmedo a 585 mm Hg de presión atmosférica y $35 \text{ }^\circ\text{C}$, [10]) y V es el volumen de medio RAMM en L.

Descripción del reactor anaerobio de flujo ascendente

Se utilizaron dos RAFA, construidos en el Laboratorio de Tecnología Anaerobia del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec; los cuales son de material acrílico con un área superficial de 400 cm^2 y una altura de 100 cm. La temperatura de operación fue la ambiente. Los dos reactores están equipados con una bomba de alimentación que controla el flujo de entrada, una salida de efluente y una línea de gas conectada al sistema manual de una columna que es donde se realiza la recolección y la medición del volumen del biogás.

El lodo utilizado como inóculo es anaerobio granular proveniente de un reactor a nivel laboratorio, alimentado con mezclas de lixiviado de composteo de RFH. La carga orgánica inicial de operación es de $0.75 \text{ g DQO} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ y esta se incrementó conforme la eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno (DQO) sobrepasa el 80 %. Durante el arranque también se monitorea la altura del lecho de lodo.

Operación del sistema de tratamiento anaerobio-anaerobio

Solubilización de RFH

Los RFH, una vez homogenizado su tamaño (1 cm), son agregados a un tanque con agua. La relación RFH:H₂O fue de 1:4, después de dos días de contacto sin agitación se separó el residuo sólido mediante tamizado, los residuos sólidos con tamaños de partícula mayores a 1 mm son enviados a otro tanque con agua, la relación RFH:H₂O es de 1:2; después de dos días de contacto sin agitación son separados por tamizado, los residuos sólidos con tamaños de partícula mayores a 1 mm son enviados a compostaje.

La fracción líquida del tanque de solubilización (RFH menores a 1 mm y agua) es utilizada para preparar la alimentación al RAFA. La mezcla de alimentación es diluida para obtener una concentración inicial de DQO de 1.8, 2.7 y $4.0 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, respectivamente, también se adicionó bicarbonato de sodio ($1 \text{ g} \cdot \text{g}^{-1}$ DQO) y se ajustó el pH a 7.0.

Operación de los reactores anaerobios de flujo ascendente

Una vez estabilizados los reactores (eficiencia de remoción de DQO mayor a 80 %), se inicia la operación del sistema de digestión anaerobia (Figura 3) con un tiempo de retención hidráulico de 12 h, iniciando con una carga de $4 \text{ g DQO L}^{-1} \text{ d}^{-1}$, después de 20 días de operación se incrementó la carga a $6 \text{ g DQO} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ manteniendo esta durante 20 días más. Finalmente se incrementó la carga a $9 \text{ g DQO L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$. El efluente que abandona el primer reactor (RAFA 1) es alimentado al segundo (RAFA 2). Ambos fueron operados a temperatura ambiente dentro de una cámara oscura. La temperatura de operación se registraba diariamente.

La medición del biogás se realizó mediante una columna de vidrio graduada, la parte superior empezó con 0 hasta 28 cm en la parte inferior, la columna tenía un diámetro interno de 1.7 cm, estaba sobre un recipiente con agua, el desplazamiento se tomó 5 veces al día en intervalos de 2 horas. En función del tiempo de desplazamiento se determinó el flujo de biogás en $\text{mL} \cdot \text{h}^{-1}$.

Adicionalmente se monitoreó la alcalinidad del efluente de salida, utilizado como parámetro de estabilidad del RAFA.

Figura 3. Sistema anaerobio para el tratamiento de RFH. T1: tanque de solubilización, S1: tamiz, H1: homogeneizador 1, H2: homogeneizador 2, RAFA 1: Reactor anaerobio de flujo ascendente 1 RAFA 2: Reactor anaerobio de flujo ascendente 2, M1: colector de biogás 1, M2: colector de biogás 2.

Resultados y discusión

Características fisicoquímicas de residuos sólidos orgánicos

La composición de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos es variada, la de las zonas rurales es diferente a las de las zonas urbanas, debido a una mayor fracción de residuos de jardín en una zona rural. La composición también está afectada por los cambios estacionales, geográficos y por los diferentes estilos de vida y culturales, tanto en términos de prácticas de reciclaje como del tipo de residuos generados en función de su alimentación. Por lo anterior es recomendable reportar la composición de los residuos con los que se hacen los estudios, cualquiera que sea su índole. En la Tabla 1 se presenta la composición de los RFH utilizados en esta experimentación. En la mezcla el 79.0 % de los residuos son melón, mango y sandía.

Tabla 1. Composición de la mezcla de residuos de frutas y hortalizas

Residuo	Masa (kg)	Fracción
Sandía	9.0	0.23
Melón	7.0	0.18
Piña	3.0	0.08
Fresa	1.0	0.03
Jícama	2.0	0.05
Mango	15.0	0.38
Pepino	1.0	0.03
Manzana	1.0	0.03
Zanahoria	1.0	0.03

En la digestión anaerobia (DA) se necesitan una serie de nutrientes para convertir el carbono a gas, entre todos los necesarios (macro y micronutrientes) los que se utilizan para controlar el proceso son el nitrógeno y el fósforo. Es deseable que la relación DQO:N:P sea 350:5:1 cuando los sustratos tienen alto contenido de carbohidratos [13]. En la Tabla 2 se muestra la caracterización fisicoquímica de las mezclas de RFH utilizadas en esta investigación, a partir de estos valores se determina que la relación DQO:N:P es de 350:2.5:1, lo que implica

una deficiencia en nitrógeno. Razón por la que al medio de alimentación fue balanceado usando cloruro de amonio para equilibrar la relación DQO:N:P a los valores deseados. Este tipo de residuos presentan un alto contenido de humedad si los comparamos con residuos de pastizales, rastrojos y residuos de poda con 6% de humedad [4, 14].

Tabla 2. Características fisicoquímicas de los RFH

pH	6.02	Humedad %	90
g ST/g RFH	0.10	g SF/g RFH	0.008
g SV/g RFH	0.093	Carbohidratos (g/g ST)	0.647
Proteínas (g/g ST)	0.184	Fosforo (mg/g ST)	2.75
Nitrógeno (mg/g ST)	13.2	Densidad de empaque (g/L)	0.69
DQO (g/g ST)	1.24		

Características del inóculo anaerobio

La actividad metanogénica (AME) inicial del inóculo fue de $0.44 \text{ g DQO}_{\text{CH}_4} \cdot \text{g}^{-1} \text{ SSV} \cdot \text{d}^{-1}$. Después de 35 días de operación (etapa de arranque) la AME llegó a $0.88 \text{ g DQO}_{\text{CH}_4} \cdot \text{g}^{-1} \text{ SSV} \cdot \text{d}^{-1}$ y a esa AME se inició el proceso. Los incrementos de AME durante el arranque se muestran en la Figura 4. Por su parte la velocidad de sedimentación del inóculo fue de $19.68 \text{ m} \cdot \text{h}^{-1}$ y un IVL de $19 \text{ mL} \cdot \text{g}^{-1} \text{ SST}$, estos parámetros se encuentran dentro los intervalos establecidos para una correcta operación de reactores anaerobios de alta tasa: índice volumétrico de lodo entre 10 y $20 \text{ mL} \cdot \text{g}^{-1} \text{ SST}$; velocidad de sedimentación mayor a $10 \text{ m} \cdot \text{h}^{-1}$, AME entre 0.5 y $1.5 \text{ g DQO} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{SSV} \cdot \text{d}^{-1}$ [11]

Figura 4. Variación de la actividad metanogénica (AME) durante la activación del inóculo. La muestra se tomó cada 7 días y las barras de error representan la desviación estándar de 5 experimentos independientes.

Evaluación de la operación del sistema de tratamiento

En la Figura 5 se observa la evolución de la carga orgánica de entrada al sistema (\bullet), salida del primer reactor anaerobio RAFA 1 (\circ) y la salida del segundo reactor anaerobio RAFA 2 (\circ). Este comportamiento nos permite determinar que para la carga de $4 \text{ g DQO} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ el segundo RAFA no se justifica ya que su remoción promedio es de 20 % con una desviación estándar de 19 %, lo que implica una alta inestabilidad. Los datos de la Figura 5 también nos permite establecer que para las cargas de $6 \text{ g DQO} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ y $9 \text{ g DQO} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, el RAFA 2 permite depurar el efluente de salida del RAFA 1, mantiene la salida del sistema alrededor de $400 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

(considerando un TRH promedio de 12 h). Para las cargas mayores se calculan eficiencias promedio en el RAFA 2 del $60 \% \pm 6 \%$ y $74 \% \pm 3 \%$.

El consorcio muestra una buena actividad, a pesar de que la temperatura promedio fue de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y que presentó problemas de sedimentabilidad, pues los gránulos emigraban a la parte alta del reactor, este problema puede atribuirse a la buena productividad de biogás (Figura 6), aunque también puede deberse a que las ceras utilizadas en la conservación de la fruta se adhieren al granulo como se observó en los gránulos al microscopio. El problema con las ceras no ha sido reportado cuando la temperatura de digestión es de $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ [8,9,12,15] al tratar mezcla de RFH similares.

La Figura 6 muestra la producción de biogás en el RAFA 1, se observa como la productividad promedio a la carga de $4\text{ g DQO}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ es de $1.3\text{ L biogás}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ y para la carga de $6\text{ g DQO}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ el promedio es de $1.5\text{ L biogás}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$. Sin embargo, para la carga de $9\text{ g DQO}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ se recupera la productividad a los niveles reportados para cuando la DA de RFH se da a $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ [15], la buena productividad puede estar asociada a la alta disponibilidad de sustrato en el sistema.

En la Figura 7 se observa una productividad menor, en el RAFA 2, que la reportada para este tipo de reactores tratando RFH a estas cargas En el RAFA 2 se manifiesta el efecto de las bajas temperaturas de operación.

Figura 5. Carga orgánica a la entra del sistema (RAFA 1, ●) a la salida de RAFA 1 (●) y salida de RAFA 2 (●)

Figura 6 Producción de biogás en el RAFA 1

Figura 7. Producción de Biogás en el RAFA 2

Conclusiones

A cargas por arriba del 6 g DQO·L⁻¹·d⁻¹ el segundo RAFA permite depurar el efluente del primer reactor, aumentando la calidad del digestato líquido (menos carga de DQO a la salida) e incrementa la producción global de metano alrededor de 4 L biogás·L⁻¹·d⁻¹.

La eficiencia global de remoción de DQO llega a 84 % a cargas mayores de 6, representando hasta un 24 % adicional que cuando se usa solo un RAFA.

Trabajo a futuro

Determinar el balance energético y potencial de producción de biogás del sistema a temperaturas óptimas de la digestión anaerobia.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento, proyecto 14744.22-PD.

Referencias

- [1] SEMARNAT, "Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos". *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*, Ciudad de México, México, 2020.
- [2] T-H. Tsui, W. C. Wong, "A critical review: emerging bioeconomy and waste-to-energy technologies for sustainable municipal solid," *Waste Management*. Vol. 1, pp. 151-167, 10.1007/s42768-019-00013-z 2019
- [3] L. A. dos Santos, R. Beltrao Valença, L. C. Santos da Silva, S. H. de Barros Holanda, A. F. Viana da Silva, J. F. Thome Juca, A. F. Melo Sales Santos, "Methane generation potential through anaerobic digestion of fruit waste," *Journal of Cleaner Production* vol. 256, 120389, 2020.
- [4] A. Cioabla, L. Ionel, G-A. Dumitrel, F. Popescu, "Comparative study on factors affecting anaerobic digestion of agricultural vegetal residues," *Biotechnology for Biofuels*, vol. 5 pp.39, 2012.
- [5] H. J.El Achkara, L. Thomas, D. Salameh, N. Loukab, R. G. Marounb, J-L. Lanoiselléa, Z. Hobaikab. "Influence of pretreatment conditions on lignocellulosic fractions and methane production from grape pomace". *Bioresource Technology*, Vol. 247 pp. 881–889, 2018.
- [6] J. E. Jiménez-Rodríguez, F. J. Martínez-Valdez, R. Estrada-Martínez, O. Monroy-Hermosillo, G. Saucedo-Castañeda, F. Ramírez-Vives, "Effect of incubation conditions on the aerobic pretreatment of the organic solid wastes and the volatile fatty acids production," *Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 19, No. 3 pp. 799-812, 2020.*
- [7] K. Feng, Li Huan, Z. Deng, Q. Wang, Y. Zhang, C. Zheng, "Influence of pretreatment conditions on lignocellulosic fractions and methane production from grape pomace,". *Renewable Energy*, Vol. 146 pp. 1588-1595, 2020.
- [8] M. M. Montes García, S. E. Viguera-Carmona, J. Pérez Vargas, G. Zafra Jiménez, A. Velasco Perez, C. K. Chang Solis, "Two-stage anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes". *Journal of Biotech Research*, vol. 10, pp. 29-37, 2019.
- [9] C. O. Zarate, M. M Montes, S. E. Viguera-Carmona, "Producción de digestato anaerobio a partir de residuos de frutas y verduras,". *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, CIM2020*. 2020.
- [10] J.Field, "Ensayos Anaerobios," *Process of on Wastewater Anaerobic Treatments*, Valladolid, Spain. 2002.
- [11] Monroy, O., & Noyola Robles, A., "Sistema de reactores anaerobios. En Procesos biológicos para tratamiento de aguas residuales," *Programa Universitario de Medio Ambiente*,. pp. 228-263, 1995.
- [12] J. Vian, S. E.Viguera-Carmona, A.Velasco Pérez, H. Puebla, "A Novel Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket Solid-State Reactor for the Treatment of Fruit and Vegetable Waste," *Environmental Engineering Science*, Vol. 37, No. 5, pp. 373-381. 10.1089/ees.2019.0369/ 2020.
- [13] M. S. Montalvo, S., L. Guerrero. "Tratamiento Anaerobio de Residuos." Valparaíso, Chile: Universidad Técnica Federico Santa María, 2013.
- [14] Claire Dumasa, Gabriela Silva Ghizzi Damasceno, Barakat Abdellatif, Hélène Carrèrea, Jean-Philippe Steyera, Xavier Rouauc, "Effects of grinding processes on anaerobic digestion of wheat straw" *Industrial Crops and Products*, Vol. 74 pp450–456, 2015.
- [15] M. Zia, S. Ahmed, A Kumar, "Anaerobic digestion (AD) of fruit and vegetable market waste (FVMW): potential of FVMW, bioreactor performance, co-substrates, and pre-treatment techniques" *Biomass Conversion and Bio*, DOI: 0.1007/s13399-020-00979-5, 2020.